

УДК 81'25; 81'255.4

DOI 10.5281/zenodo.15409338

Научная статья

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»)

POLITICAL TERMINOLOGY IN TRANSLATION (A CASE STUDY OF "HOUSE OF CARDS")

ЛУДЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

LUDCHENKO EKATERINA IVANOVNA,

Herzen State Pedagogical University of Russia.

Статья посвящена особенностям перевода политической терминологии в художественном кинодискурсе на материале сериала «Карточный домик». Показана взаимосвязь между переводческими решениями, терминологическим статусом анализируемых единиц и их функциональными особенностями в художественном контексте. Анализ показал, что политические термины, имеющие строгое значение в оригинале, трансформируются в переводе под влиянием культурных различий, ожиданий аудитории и жанровой специфики. Переводчики используют стратегии функциональной адаптации и руководствуются принципом прагматической уместности для достижения ясности и естественности восприятия. Выявлена вариативность в передаче одних и тех же терминов в разных контекстах. В статье показаны разные подходы к передаче терминов, варьирующейся от точной передачи до прагматического переосмысления.

The article examines the translation of political terminology in audiovisual discourse in the "House of Cards" series. The research elucidates the complex relationship between translation choices, the terminological properties of lexical units, and their functional roles in narrative contexts. The study revealed that precisely defined political terminology in source texts undergoes systematic modification in translation. These transformations emerge from intercultural disparities, target audience predispositions, and genre conventions. The findings indicate that translators predominantly utilize functional adaptation strategies, guided by principles of pragmatic equivalence, to optimize comprehensibility and maintain discursive naturalness. The study identifies variability in rendering identical terms across different contexts and describes diverse approaches to term translation, ranging from precise terminological transfer to pragmatic reinterpretation.

Ключевые слова: *киноперевод, политическая терминология, терминологическая точность, вариативность перевода, дескриптивный подход, переводческая стратегия, унификация терминологии.*

Key words: *audiovisual translation, political terminology, terminological accuracy, translation variability, descriptive approach, translation strategy, terminological unification.*

Художественные фильмы и сериалы, тематически связанные с разными областями профессиональной деятельности (юриспруденция, медицина, криминалистика, наука и пр.), стали неотъемлемой частью индустрии развлечений. Актуальность исследования обусловлена тем, что перевод таких фильмов и сериалов представляет особую задачу и связан не только с особенностями аудиовизуального перевода, но и с необходимостью точно

и ясно передавать специальную терминологию, составляющую основу профессионально языка действующих лиц. В художественном тексте терминология подвергается частичной деспециализации и приобретает новые функции. Она становится средством создания научного колорита, речевой и портретной характеристики персонажа, но все же сохраняет и свою терминологическую функцию, определяя общий профессиональный контекст повествования [6]. Перед переводчиком, таким образом, стоит сложная задача – передать терминологию с учетом различий культурных и профессиональных контекстов исходного и переводного языков, особенностей восприятия и степенью осведомленности целевой аудитории в области конкретной профессиональной области. Если при переводе научной литературы специальная терминология передается в соответствии с набором хорошо известных и достаточно строгих правил, а при необходимости могут использоваться описательный перевод или комментарии, то в аудиовизуальном переводе решения о выборе способа передачи термина принимаются с учетом широкого контекста в условиях ограничений высказываний по длине. Кроме того, «специальные объяснения терминов крайне нежелательны, так как способствуют разрушению художественной ткани повествования» [5].

В ряде сериалов, связанных с профессиональной деятельностью, политические сериалы занимают особое место так как являются зеркалом и интерпретацией реальных событий, связанных с конкретной политической системой. Сериал «Карточный домик» (“House of Cards”) заслуженно входит в число лидеров рейтинга авантюрно-политических триллеров. Сериал вышел 2013 году и уже тогда первый сезон сериала стал предметом научного анализа в аспекте политического дискурса, занимающего ключевую позицию в его нарративной структуре.

Терминология в сериале «Карточный домик» включена в более широкий и неоднородный слой общественно-политической лексики, которая составляет важную часть политического дискурса и отражает социальную структуру общества, мировоззрение и организацию общественной жизни. Границы этой лексики размыты, тематика разнообразна, а сфера применения широка. Политическая терминология является её частью, занимая промежуточное положение между специальной и общеупотребительной лексикой. В целом «границы между политической лексикой и политической терминологией достаточно условны» [8, с. 91]. Согласно этой точке зрения термин следует трактовать не только как обозначение специальных понятий, но и как элемент языка, интегрированный в функциональный стиль. Поскольку основной темой сериала является политика, «переводчики должны быть готовы к работе со сложным сочетанием политической терминологии и лексики других областей» [10, с. 106].

В данной работе под политической терминологией понимается система слов и выражений, которые используются для обозначения политических явлений, процессов, отношений и структур.

Политическая терминология в анализируемом сериале неоднократно становилась предметом внимания. А.А. Косарина и А.Е. Федотова, исследуя использование терминологических единиц в сериале «Карточный домик» отмечают, что политическая терминология в целом повсеместно встречается практически во всех сферах нашей жизни. [3, с. 187]. О.В. Нагель, У.Д. Дмитриева и О.В. Комиссарова отмечают, что «политический дискурс в данном сериале является одним из основных видов дискурса (наряду с развлекательным и аудиовизуальным), его черты проявляются в каждом эпизоде» [4, с. 61]. А.А. Букреев проанализировав особенности перевода политического дискурса на материале сериала «Карточный домик», также приходит к выводу, что «политическая лексика функционирует в «Карточном домике» одновременно в рамках политического, развлекательного и аудиовизуального дискурса» [2, с. 15]. Политическая терминология, встречающаяся в «Карточном домике», описывает американскую политическую культуру, во многом отличную от российской. Таким образом, учет полидискурсивной природы сериала и экстралингвистических особенностей

американской политической культуры, предполагает адаптацию терминологических единиц, что в свою очередь может привести к изменению их терминологического содержания и вариативности стратегий перевода.

В данной статье предлагается анализ трех фрагментов из первого сезона сериала «Карточный домик» и их перевода (официальной версии дубляжа), выполненного для «Первого канала». Целью исследования является выявление и анализ способов перевода специализированной терминологии в киносериале, а также установление степени единообразия при передаче терминов и сохранения (или изменения) терминологической точности при переводе.

В сериале рассказана история Фрэнка Андервуда, харизматичного и циничного конгрессмена США от Демократической партии. Он помогает провести в президенты Гаррета Уокера, но тот, оказавшись у власти, отказывается назначать Фрэнка на пост госсекретаря, как обещал ранее. Разочарованный предательством, Фрэнк начинает плести интриги, чтобы самому подняться по карьерной лестнице.

В начале сериала зрителям представляют новоизбранного президента Гарретта Уокера, который еще не вступил в должность, но уже находится в центре политических событий. В одном из эпизодов конгрессмен Питер Руссо использует ситуацию в разговоре с коллегой, притворяясь, что ему звонит сам Уокер:

- *The president-elect? I... do you mind?*
- *No. Go ahead, please.*
- *Uh, put him through, Christina. Ahem. Mr. president-elect?*

- *Новый президент?*
- *Не против это президент.*
- *Нет, говорите, пожалуйста. Соедините Кристина Господин президент.*

В приведенном примере термин *president-elect* обозначает избранного на должность президента, еще не вступившего в свои полномочия. Этот термин имеет точное значение в политической культуре США, где существует определённый период между выборами и официальной инаугурацией президента. В русском языке нет термина, отражающего эту специфическую политическую реалию и всегда используется единица *президент* без дополнительных уточнений о его статусе. Данный пример является показательным в том плане, что у переводчика нет в распоряжении очевидного решения и он должен найти лексический субстрат, который будет именоваться специфичное для исходного языка понятие [9, с. 212]. В данном случае была предпринята такая попытка. Переводчик передает политическую реалию *president-elect* единицей *новый президент*, используя приблизительное соответствие, не имеющее статуса термина в русском языке. Это решение связано с необходимостью сохранить ясность и доступность текста для русскоязычных зрителей. Решение, принятое переводчиком, делает перевод интуитивно понятным для аудитории, но при этом неизбежно утрачивается терминологическая точность нарратива.

В контексте перевода сериала в целом анализируемый термин передается не единообразно. В приведенном диалоге термин употребляется дважды и во втором случае передается единицей *Господин президент*. Такое решение обусловлено тем, что выражение *новый президент* воспринимается русскоязычной аудиторией не как официальное наименование статуса, а как контекстуально-обусловленное словоупотребление. Повтор этого выражения может вызвать непонимание, в то время как единица *Господин президент* обеспечивает указание на официальный статус и для русскоязычной аудитории не принципиально, что президент еще не вступил в свои полномочия. В переводе научной статьи такое решение было бы

неприемлемым. С учетом «особенностей непрофессионального дискурса» [3, с. 190] и ориентации на целевую аудиторию, выбранный подход оправдан. В кинопереводе приоритет отдается не формальной эквивалентности, а функциональной адекватности, то есть сохранению общего смысла и восприятия сцены в целом.

Несмотря на то, что термин в художественном тексте выполняет в том числе художественно-изобразительные функции [5], он не в полной мере деспециализируется и выполняет терминологические функции, то есть сохраняет «конкретность, моносемичность и лаконичность» [7, с. 138]. Поэтому передача термина разными способами в сериале может вести к смысловой неточности. В начале первого сезона Фрэнк Андервуд и его команда разрабатывают реформу образования, которая станет одним из первых достижений нового президента, только вступившего в свою должность. Фрэнк объясняет своим подчиненным, что реформа должна быть фундаментальной и проработанной:

- *This is major reform. A complete overhaul.*
- *Это серьезная реформа. Глобальная перестройка.*

В анализируемом фрагменте используются два термина – *reform* и *overhaul*. Интернациональный термин *reform* передан словарным эквивалентом [2, с. 13] *реформа*, который широко используется в политической и законодательной практике России и не имеет существенных различий в русском и английском языках [1, с. 104]. Этот перевод является достаточно точным, поскольку отражает основное значение термина – осуществление изменений в существующей системе с целью её улучшения, без кардинального пересмотра основополагающих принципов.

Термин *overhaul* означает реформу, которая представляет собой более глубокое преобразование, подразумевающее масштабные изменения в системе. На русский язык этот термин может быть переведен, например, как «капитальная реформа» или «глубокое преобразование». В сериале анализируемый термин передан единицей *перестройка*. Такое решение представляется неоднозначным, хотя и возможным. В русском языке слово «перестройка» приобрело устойчивую ассоциацию с историческим периодом 1985-1991 годов, когда в СССР проводились широкомасштабные политические и экономические реформы. Из-за этой исторической коннотации использование слова *перестройка* может вызвать у русскоязычного зрителя нежелательные смысловые ассоциации, которые искажают исходное значение *overhaul*.

В другой серии термин *overhaul* был передан иначе:

- *As you know, education is a top priority for us. A complete federal overhaul. But it's not just the education, Frank, Congress has split.*
- *Как вы знаете образование для нас приоритет. Полная государственная реформа. Но дело не только в образовании, Фрэнк, конгресс расколот.*

В разговоре с конгрессменом руководитель аппарата президента использует термин *federal overhaul*, который на русский язык передан единицей *государственная реформа*. Такой перевод нивелирует разницу между терминами *reform* и *overhaul* и не отражает степень и глубину изменений, о которых идет речь. Это свидетельствует о вариативном подходе переводчика, который в разных контекстах передает один и тот же термин с разной степенью точности, что ведет к утрате смысловых оттенков. Следует отметить, что если в приведенном

контексте использовать единицу *перестройка* (*государственная перестройка*), то это бы вызвало однозначную ассоциацию с российской реалией.

Проведённый анализ переводов политической терминологии в сериале «Карточный домик» показывает, что в кинопереводе зачастую приоритет отдается функциональной адекватности, а не терминологической точности. Это связано с необходимостью учитывать особенности целевой аудитории, культурный контекст и специфику художественного текста. Термины, такие как *president-elect*, *overhaul* и *reform* в разных эпизодах передаются по-разному, что указывает на отсутствие единой переводческой стратегии и приводит к терминологическим сдвигам. Несмотря на то, что такие сдвиги могут снижать степень точности передачи исходного термина, они обеспечивают большую естественность и понятность реплик для русскоязычных зрителей. Как отмечает Букреев А.А., компрессия терминов при переводе более не расценивается как критический недостаток перевода, что связано, с одной стороны, с особенностями аудиовизуального перевода, а с другой – с тенденцией людей смотреть кино не по телевизору, а на стриминговых платформах. Возможность поставить на паузу и самостоятельно ознакомиться с незнакомым термином не обязывает переводчика прибегать к описательному переводу [2, с. 13]. В целом соглашаясь с этим утверждением, необходимо уточнить, что не только компрессия, но и другие трансформации в аудиовизуальном переводе обусловлены указанными факторами.

Таким образом, перевод политической терминологии в художественных кинопроизведениях представляет собой баланс между необходимостью сохранения специализированного значения и адаптацией терминов для целевой аудитории, где доминирующим становится принцип прагматической уместности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ачкасов А.В., Казакова Т.А. «Перевод терминов» как паллиативное понятие // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. Вып. 7-1. С. 102-106.
2. Букреев А.А. Особенности перевода политического дискурса (на материале сериала «Карточный домик») // Горловский институт иностранных языков. 2022. С. 11.
3. Косарина А.А. Политическая терминология и номенклатура в рамках непрофессионального дискурса / А.А. Косарина, А.Е. Федотова // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. 2015. Т. 19. № 4. С. 187-191.
4. Нагель О.В., Дмитриева У.Д., Комиссарова О.В. Перевод полидискурсивного пространства медиатекста сериала (на материале американского политического триллера «Карточный домик») // Язык и культура. 2019. № 46. С. 56-75.
5. Немыка А.А., Пешков А.Н. Термины в языке художественной литературы: теоретический, функциональный и лингводидактический аспекты // ИСОМ. 2015. № 5-2. С. 250-253.
6. Панаева Е.В. Функции специальной лексики в художественном тексте: На материале произведений М.А. Булгакова: автореф. дис. ... канд. фил. наук. М., 2005. 5 с.
7. Пашаева Г.Б. Основные принципы и меры унификации терминов // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2015. № 2. С. 137-143.
8. Чудинов А.П. Политическая лингвистика. М.: Изд-во «Флинта», изд-во «Наука», 2006. 254 с.
9. Achkasov A.V. What translators do to terminology: prescriptions vs. performance // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2014. Vol. 7. No. 2. pp. 210-221.
10. Imre A. Politics, politicians, political terms and subtitling. House of Cards. // Journal of Linguistic Intercultural Education. 2021. Vol. 12. No. 2. pp. 103-125.

Поступила в редакцию: 08.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Лудченко Е.И., 2025.